

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЛАБОРАТОРІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОЛЕДЖАХ І ТЕХНІКУМАХ

**МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
У КОЛЕДЖАХ І
ТЕХНІКУМАХ: РОБОЧІ
МАТЕРІАЛИ**

КИЇВ - 2019

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
за результатами експериментальної перевірки результативності
методичної системи формування готовності викладачів до стандартизації
професійної підготовки молодших спеціалістів

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Фундаментальне науково-експериментальне дослідження
**«Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших
спеціалістів у коледжах і технікумах».**

Фундаментальне дослідження.

Державний реєстраційний номер 0117U002628.

Термін виконання 01.01.2017 – 31.12.2019.

Напрямок дослідження 24 – Теоретико-методичні засади професійного навчання.

Актуальність дослідження. Розвиток фахової передвищої та професійної освіти й навчання зумовлений переходом національної економіки на шостий технологічний уклад, для якого характерне поширення інноваційно активних (високотехнологічних) підприємств. Широке впровадження новітніх технологій потребуватиме створення високопродуктивних робочих місць і, відповідно, забезпечення їх кваліфікованими кадрами, здатними працювати в технологічно змінених умовах, демонструючи ключові та професійні компетенції з урахуванням вимог і специфіки виробничих процесів. У цьому контексті важливого значення набувають реформи, спрямовані на модернізацію системи підготовки кваліфікованих спеціалістів для сучасних ринків праці та розроблення стандартизації професійної підготовки фахівців для пріоритетних галузей економіки, зокрема, аграрної, будівельної та машинобудівної.

Мета дослідження – визначити й теоретично обґрунтувати методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах для аграрної, будівельної та машинобудівної галузей.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що результативність стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах підвищиться за умови розроблення та застосування методичної системи, спрямованої на формування готовності викладачів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів. Очікується, що така готовність буде покращуватися, якщо розробити і впровадити відповідні педагогічні умови стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах. Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах на компетентнісній основі

передбачає розроблення та апробацію низки методик (готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів; розвитку самоосвітньої компетентності студентів) та технологій (проекування змісту компетентісно орієнтованого навчання; тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів). Передбачається, що стандартизація професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах має враховувати специфіку заявлених у темі дослідження галузей (аграрної, будівельної, машинобудівної).

Згідно до технічного завдання та плану науково-дослідної роботи, впродовж 2019 року здійснювався узагальнювальний етап дослідження. Його основними *завданнями* на 2019 рік є:

- систематизація та узагальнення результатів дослідження;
- апробація створеного науково-методичного забезпечення;
- доопрацювання створеного науково-методичного забезпечення.

Перелік експериментальних баз

Заклади, установи, організації, на базі яких проводиться експеримент:

Експериментальні бази	Контакти	
	Керівник закладу	Контакти для зв'язку
1. Кременецький лісотехнічний коледж	Ляховець Микола Володимирович	Адреса: 47013, с.Білокриниця Кременецького району Тернопільської області, вул. Молодіжна,1 Тел.: (03546)52-4-04 Сайт: http://klk-kremenets.at.ua/ e-mail: kltk1892@gmail.com
2. Катюжанське вище професійне училище	Недашківський Р.М.	Адреса: 07313 Київська обл. Вишгородський район с.Катюжанка вул. Шевченка 1 Тел.: +380459632318 e-mail: ypty@ukr.net
3. Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету	Костюк Богдан Андрійович	Адреса: 76492 м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11 Тел.: 0342554714 0342554897(факс) Сайт: http://ifagrarnicol.at.ua E-mail: agrarnicol@ukr.net
4. Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка	Олександр Мефодійович Ребченко	Адреса: 41400 Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51 E-mail: ppk_gnp@ukr.net Сайт: http://ppk.gnp.edu.ua/ Тел.: (05444)22-7-17

Експериментальні бази	Контакти	
	Керівник закладу	Контакти для зв'язку
5. Первомайський політехнічний коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова	Костюкова Тетяна Іванівна	Адреса: 55200 Миколаївська обл. м. Первомайськ вул. Одеська 107 E-mail: admin@ppi.net.ua Тел.: (05161) 5-80-34 Сайт: http://www.ppi.net.ua
6. Кропивницький інженерний коледж центрально-українського національного технічного університету	Сторожук Микола Володимирович.	Адреса: 25002, м.Кропивницький, вул. Олефіренка (Фрунзе), 6, Сайт: http://kmk-kntu.kr.ua/ E-mail: kmk-kntu.kr@ukr.net тел: 34-58-71, 34-58-60, 34-58 34-58-71
7. Ржищівський будівельний технікум	Різниченко Іван Семенович	Адреса:09230 Київська обл.. м. Ржищів, вул. Освіти,1 E-mail: rzishcev_bk@ukr.net Сайт: http://rbt.net.ua/ Телефон/факс:(04473)2-33-20
8. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка	Олександр Мефодійович Ребченко	Адреса: 41400 Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 51 E-mail: ppk_gnpu@ukr.net Сайт: http://ppk.gnpu.edu.ua/ Тел.: (05444)22-7-17
9. Українська інженерно-педагогічна академія	Коваленко Олена Едуардівна	Адреса:61003 м. Харків, вул. Університетська, 16, E-mail: rector@uipa.edu.ua Сайт: http://uipa.edu.ua Телефон:(057) 731-28-62, факс (057) 731-32-36
10. Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури	Бондрчук Наталія Валеріївна	Адреса: 21100 м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 53 Тел./факс: (0432) 657-910, 509-033, 656-583 Сайт: http://vkba.zz.mu/ e-mail: vinbudtex@vn.ua
11. Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету	Гребеник Тетяна Вікторівна	Адреса: 41600 Сумська область, м. Конотоп вул. Садова,39 Тел./факс: (05447) 25165 Сайт: http://kpt.sumdu.edu.ua/ e-mail: ptkisumdu@gmail.com

Експериментальні бази	Контакти	
	Керівник закладу	Контакти для зв'язку
12. Дніпрорудницький індустріальний технікум	Новак Наталія Вікторівна	Адреса: 71630 м. Дніпрорудне, Запорізька обл, просп. Ентузіастів, 23, Тел./факс: (06175)76404, ф. (06175)63804 Web-сайт, www.dit.edukit.zp.ua E-mail: dneprdit@gmail.com
13. Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного Авіаційного університету	Канава Віктор Андрійович	м. Київ - 113, вул. Дружківська, 6, E-mail: kitz_nau@ukr.net
14. Білгород-Дністровський морський рибпромисловий коледж	Бурдюжа Леся Миколаївна	67700 Одеська область м. Білгород-Дністровський вул. Незалежності, 12 E-mail: dvnz.bdmrpt@gmail.com
15. Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій	Попа Леонід Минович	м. Білгород-Дністровський обл. Одеська, 67700 вул. Першотравнева, 53 Веб-сайт: http://bdkpbkt.org.ua E-mail: bdkpbkt@ukr.net
16. ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»	Володимир Ілліч Альохін	Адреса: 07854, Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4 nat_college@nubip.edu.ua
17. Ізмаїльський агротехнічний коледж	Чолак Марк Іванович	68600 Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, пр-т Суворова, №81 E-mail: izmagrotex@ua.fm
18. Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»	Іщенко Тетяна Дем'янівна	03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11 телефон: (044) 242-35-68 факс: (044) 242-35-68 nmc.vfpo@ukr.net

Над темою станом на 31.12.19 р. працювало 6 (шість) штатних наукових співробітників:

керівник теми завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Каленський А.А., д.пед.н., доцент;
головний науковий співробітник Лузан П.Г. д.пед.н., професор;
старший науковий співробітник Ваніна Н.М., к.екон.н., доцент;
старший науковий співробітник Пащенко Т.М., к.пед.н.;
науковий співробітник Колісник Н.В., к.пед.н.;
молодший науковий співробітник Мося І. А. к.пед.н.;

1 (один) за сумісництвом: молодший науковий співробітник Прохорчук П. С. (0,5 ст.).

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

які наукові результати перевірялися, які методики використовувалися, в якій послідовності виконувалися завдання...)

Наукові результати дослідження

Концепція стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

Концепція стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах включає мету, завдання, закономірності, принципи досліджуваного феномену (рис. 1).

Метою концепції є обґрунтування теоретичних і методичних засад стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах на компетентнісній основі.

Пропонується розглядати стандартизацію професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах як процедуру, що визначає встановлення нормативних вимог кваліфікаційних стандартів до освітніх результатів (компетентностей) випускників закладів професійної освіти, передбачає перманентне зіставлення навчальних досягнень учнів, студентів з цілями їхньої компетентісно орієнтованої підготовки задля її корекції, забезпечує досягнення належних рівнів якості професійної підготовки фахівців у професійних закладах освіти засобами інноваційності змісту та технологій навчання і сприяє конвертованості рівнів професійної освіти усередині держави та за її межами.

Завдання стандартизації компетентісно орієнтованої професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти:

✓ забезпечити конвертованість рівнів професійної освіти всередині держави та за її межами для безперешкодної участі випускників у міжнародному ринку праці;

✓ встановити базовий рівень, що забезпечує отримання і продовження професійної освіти кваліфікованим робітником, молодшим спеціалістом, необхідний рівень професійної компетентності, нижчим за який не може проходити атестація фахівця-професіонала;

✓ підвищити якість професійної підготовки фахівців у закладах професійної освіти за рахунок розширення професійного профілю, оволодіння студентами інтегрованою групою професій, упровадження прогресивних педагогічних технологій, системного контролю за діяльністю закладів освіти й органів управління;

✓ забезпечити збереження вітчизняного освітнього простору, можливість безперервної освіти («освіти впродовж життя»), академічну мобільність, раціональні витрати фінансових і матеріально-технічних ресурсів тощо.

Рис. 1. Концептуальна модель стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

Запропоновано принципово *новий підхід до стандартизації* професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах, який ґрунтується на ідеї розгляду досліджуваного феномена як процедури, що включає такі взаємопов'язані етапи: розроблення кваліфікаційних стандартів (професійного; освітнього; стандарту оцінювання) з визначенням кінцевих, підсумкових та інтегративних результатів навчання як тезаурусу цілей, що характеризують структуру і зміст моделі випускника; автономного проектування закладами освіти змісту освіти – освітніх програм кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, навчальних планів, навчальних програм дисциплін, модулів, зокрема міждисциплінарних, індивідуальних навчальних завдань тощо.

Основу концепції складають положення про компетентісно орієнтовану підготовку молодших спеціалістів у коледжах і технікумах: забезпечення конвертованості рівнів професійної освіти усередині держави та за її межами для безперешкодної участі випускників технікумів і коледжів у міжнародному ринку праці; підвищення якості професійної підготовки фахівців у коледжах і технікумах за рахунок: розширення професійного профілю, оволодіння студентами інтегрованою групою професій, упровадження прогресивних педагогічних технологій, системного контролю за діяльністю закладів освіти та органів управління; безперервність освіти («освіти впродовж життя»); забезпечення академічної мобільності, раціональних витрат фінансових і матеріально-технічних ресурсів.

Реалізація концепції дослідження охоплює чотири взаємопов'язані концепти: методологічний, теоретичний, методичний і практичний.

Методологічний концепт відображає взаємозв'язок різних підходів загальнонаукової і конкретно-наукової методології, на основі яких здійснюється стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах, а саме: системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого, компетентнісного технологічного, інформаційного та культурологічного.

Системний підхід дає змогу аналізувати різноманітні чинники впливу на формування змісту стандартизації в їх діалектичному взаємозв'язку. Діяльнісний підхід передбачає спрямованість процесу стандартизації змісту освіти на розвиток ключових і професійних компетентностей майбутніх фахівців та їх практичне застосування для успішної соціальної та професійної самореалізації. Особистісно-орієнтований підхід передбачає врахування в процесі стандартизації змісту освіти потреб і цінностей особистості кожного учасника освітнього процесу. Технологічний підхід сприяє вдосконаленню технології стандартизації змісту професійної освіти з урахуванням компетентнісного підходу. Інформаційний підхід означає ефективне використання пізнавального потенціалу інформаційної діяльності, необхідної для формування змісту освітніх стандартів. Культурологічний підхід до стандартизації змісту професійної освіти має три взаємопов'язаних аспекти дії (аксіологічний (ціннісний), технологічний і особистісно-творчий) і дає змогу подолати суперечність між духовним і матеріальним, що існує в сучасному змісті професійної освіти. Компетентнісний підхід покликаний інтегрувати основні положення діяльнісного та особистісного підходів, оскільки полягає в посиленні особистісно-діяльнісного аспекту стандартизації змісту професійної освіти і навчання, передбачає врахування особистісного досвіду майбутніх фахівців, є більш ємним і варіативним, оскільки змістовно визначається ціннісними орієнтаціями особистості.

Теоретичний концепт визначає систему педагогічних принципів, концепцій, основних дефініцій, що розкривають суть і структуру понять: «стандартизація професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах» та «готовність педагогічного працівника до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах», педагогічних умов (орієнтація освітнього процесу на компетентнісно спрямовані результати, задекларовані в освітньому стандарті; проектування змісту фахової передвищої освіти за таксономією педагогічних цілей; визначення комплексу вимог до проектування змісту компетентнісно орієнтованої професійної освіти; розроблення методичної системи стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах на компетентнісній основі; формування готовності викладачів до впровадження освітніх стандартів на компетентнісній основі), змісту та сприяють розробленню методичної системи стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах.

Принципи стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах: модульності, діяльній спрямованості, системності, гуманізації, гуманітаризації, фундаментальності, гнучкості та варіативності; єдності та взаємозв'язку загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної видів підготовки, випереджувального характеру професійної освіти.

Принцип модульності визначає підхід до організації оволодіння учнем чи студентом навчальними модулями і виявляється через специфічну для модульного навчання методику, основним змістом якої є активна самотійно-творча діяльність того, хто навчається.

Принцип діяльній спрямованості передбачає продуктивну організацію освітнього процесу закладу професійної освіти, за якої суттєво посилюється міжпредметно-практично-прикладний аспект оволодіння професійною діяльністю. Акценти робляться на набуванні необхідних особистісних якостей – «реалізаційних здатностях особистості». Орієнтування освітнього процесу здійснюється не на перелік навчальних дисциплін, а на вимірювані освітні результати, що відображають не стільки економічний, а значно ширший соціальний контекст. Освітні цілі (перелік і зміст того, що має бути конкретно досягнуто і виміряне у процесі професійної підготовки) формулюються у формі системи компетентностей – базових (спільних для всіх видів професійної та суспільної діяльності) і предметних (що відображають специфіку конкретного виду економічної діяльності) компетентностей; цілеспрямовано здійснюється добір відповідних педагогічних технологій, що гарантують досягнення запланованих цілей та об'єктивне оцінювання досягнутого результату.

Принцип системності спирається на таку важливу характеристику розуму, як системність мислення. В освітньому процесі системність і послідовність виявляються у встановленні доцільних міжпредметних зв'язків між теоретичним і виробничим навчанням, між окремими темами й розділами кожного предмета професійної підготовки. Послідовне подання матеріалу – необхідна умова системності. Одним із найдавніших підходів до реалізації послідовності є виконання правил: від легшого до важчого, від близького до далекого, від простого до складного, від невідомого до відомого. Принцип системності й послідовної у професійно-технічному навчанні реалізується шляхом поступового ускладнення теоретичного і практичного матеріалу в навчальних програмах. Його необхідно враховувати при плануванні освітнього процесу.

Принцип гуманізації передбачає звернення до особистості студента (учня), створення необхідних і рівноправних умов для розвитку інтересів, схильностей та можливостей кожного учасника освітнього процесу; варіативність навчальних планів, застосованих для різноманітних моделей професійного навчання. Реалізація принципу обумовлюється значним підвищенням ступеня діагностичності усіх форм відображення змісту навчання.

Принцип гуманітаризації передбачає гармонійне представлення у новій моделі навчального плану професійних та гуманітарних предметів; виділенням в освітніх стандартах не лише професійних, але й ключових та інформаційних навичок, без чого неможливо сформувати у майбутніх фахівців затребувані часом компетентності.

Принцип фундаментальності забезпечує максимальне практичне спрямування загальнопрофесійного компонента, що є фундаментом для формування професійного успіху особистості. Даний компонент має налічувати сукупність загальнопрофесійних дисциплін, які зумовлюють можливість формування досвіду майбутніх молодших спеціалістів, кваліфікованих робітників у інваріантних галузях діяльності: технології, техніки, матеріалознавство, графіки, економіки, організації та управління, охорони праці, екології, основ психології та етики ділових стосунків тощо.

Принцип гнучкості та варіативності полягає у забезпеченні можливостей та умов для зміни змісту, методів, форм організації профільного навчання, у тому числі основною формою задоволення індивідуальних запитів учнів за індивідуальними планами і програмами – дистанційного навчання, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, таких як хмарні ІКТ навчання.

Принцип єдності та взаємозв'язку видів загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки має бути покладений в основу сучасного навчання, виховання й розвитку учнів, оскільки він є методологічною базою змісту освіти. Це зумовлено насамперед тим, що реалізація названого принципу дозволяє найбільше раціонально сполучити педагогічні й виробничі задачі з підготовки кваліфікованих робітників. Разом із тим з'єднання навчання з продуктивною працею забезпечує ефективне засвоєння світоглядних ідей і морально-правових норм, формування політехнічних знань, умінь, навичок і свідомого ставлення до праці, єдність двох аспектів – засвоєння і застосування знань. Крім того, така єдність різних видів підготовки виключає вузьку типізацію задач підготовки кваліфікованих робітників.

Принцип випереджувального характеру професійної освіти і навчання покликаний забезпечувати у процесі взаємодії закладів освіти з соціальними партнерами синергетичний ефект, здатний осучаснити вітчизняну професійну освіту відповідно до вимог нового інформаційного суспільства. З огляду на зазначене вище, можна стверджувати, що синергія ключових компетентностей, що формуються на основі бази знань, умінь, навичок, усвідомленого розуміння суспільних змін і безперервного самовдосконалення, забезпечує випереджувальний розвиток професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Методичний концепт репрезентує *методичну систему* стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах, що

базується на методологічних підходах; реалізується через: цілі, зміст, методи, форми, технології, наочно-методичне забезпечення розвитку означеної готовності і містить такі етапи: інформаційно-мотиваційний, формувально-технологічний, рефлексивно-корекційний. Вона включає в себе: методику розвитку самоосвітньої компетентності студентів; технологію тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів; технологію проектування змісту компетентнісно орієнтованого навчання; методику розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів.

Практичний концепт передбачає врахування вітчизняного і зарубіжного досвіду стандартизації професійної підготовки; упровадження інструментарію, що дає змогу розробити методичну систему стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах.

Оцінювання методичної системи підготовки стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах здійснюється шляхом експериментальної перевірки її результативності з використанням засобів діагностування.

Розроблення концепції стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах дало змогу:

- ✓ визначити гальмівні фактори стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах;
- ✓ сформулювати провідні цілі, методологічні підходи та принципи стандартизації професійної підготовки;
- ✓ обґрунтувати основні педагогічні умови компетентнісно орієнтованої стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів;
- ✓ змодельовати методичну систему стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах;

Основні науково-педагогічні аспекти змісту концепції:

Гальмівні чинники процесу стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах: недостатня участь суб'єктів господарювання у розв'язанні завдань професійної освіти; слабкість нормативно-правової бази (низька частка професійних стандартів, та, відповідно, освітніх стандартів четвертого покоління, відсутність оцінних стандартів, застарілість законодавчої бази тощо); неефективна модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників; недосконалий механізм формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів та ін.; усталене роками розуміння стандартизації лише як процедури розроблення та затвердження стандартів освіти тощо.

Людиноцентризм як гуманістичну парадигму сучасної професійної освіти: на перше місце ставиться всебічний розвиток особистості учня чи студента як рівновеликої цінності. Головна педагогічна ідея – освіта впродовж життя –

спричинює постановку таких головних освітніх завдань: дати людині глибокі загальнокультурні основи; розвинути її загальні здібності й задатки; сформувати здатність пристосовуватися до динамічних умов особистого, соціального і професійного життя. Тому дослідження стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах має базуватися на методології, що враховує єдність системного, діяльнісного, особистісно орієнтованого, компетентнісного, технологічного, інформаційного та культурологічного наукових підходів як провідних.

Напрями стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах (рис. 1): розроблення та затвердження кваліфікаційних стандартів професійної освіти; проектування змісту компетентнісно орієнтованої освіти; розроблення й апробація методик стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів; оцінювання компетентнісних досягнень учнів, студентів, випускників.

Педагогічні умови стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

Провідна ідея та основні концептуальні положення розробленої в ході дослідження Концепції відображені в *загальній гіпотезі дослідження*, відповідно до якої передбачалося, що результативність стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжі чи технікумі підвищиться за умови впровадження в закладах освіти педагогічних умов стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів.

Педагогічні умови стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах: орієнтація освітнього процесу на компетентнісно спрямовані результати, задекларовані в освітньому стандарті; проектування змісту фахової передвищої освіти за таксономією педагогічних цілей; визначення комплексу вимог до проектування змісту компетентнісно орієнтованої професійної освіти; розроблення методичної системи стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах на компетентнісній основі; формування готовності викладачів до впровадження освітніх стандартів на компетентнісній основі.

Орієнтація освітнього процесу на компетентнісно спрямовані результати, задекларовані в освітньому стандарті, має забезпечувати реалізацію компетентнісного підходу зі спрямуванням навчально-пізнавальної діяльності на формування в учнів здатності до поєднання взаємо відповідних пізнавальних ставлень і практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмій, інших змістів, які можна мобілізувати для активної дії.

Проектування змісту фахової передвищої освіти за таксономією педагогічних цілей передбачає:

✓ осучаснення *знань* з урахуванням техніко-технологічних змін у галузях економіки, особливо потреб промисловості 4.0;

✓ виведення процесу *розуміння* на якісно новий рівень (активна інтелектуалізація праці потребує такої системи фундаментальних і професійних знань і вмінь, яка забезпечить модернізацію світогляду особистості фахівців і допоможе йому швидко самовдосконалюватися й адаптуватися до умов професійної та підприємницької діяльності);

✓ створення умов для *застосування* учнями вивченого матеріалу безпосередньо на виробництві, в реальних практичних ситуаціях.

✓ підвищити значення системного підходу в проектуванні змісту освіти, що сприятиме розвитку в учнів здатності *аналізувати* й *синтезувати* отримані знання (не лише відтворювати їх, але й інтерпретувати та прогнозувати майбутні наслідки – екологічні, економічні, політичні та ін.);

✓ забезпечити розвиток в учнів здатності *оцінювати* зміст матеріалу (формулювати логічні судження та самостійні висновки), без чого неможливо забезпечити формування у майбутніх фахівців затребуваних часом ключових навичок – критичності мислення, креативності, комплексного розв'язання проблем тощо.

Комплекс вимог до проектування змісту компетентісно орієнтованої професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах:

✓ зміст обов'язкових та вибіркових дисциплін має бути структурованим, виходячи з логіки побудови системи професійної діяльності фахівця;

✓ основою визначення необхідності й достатності дидактичних одиниць навчального матеріалу, оволодіння якими забезпечує вимоги освітнього стандарту, має бути робоча навчальна програма;

✓ теоретичні основи професійної діяльності як предмет навчання мають відображати сучасні досягнення в галузі науки, техніки й технології виробництва;

✓ при доборі змісту освіти необхідно враховувати закономірності, принципи, технологію освітнього процесу;

✓ системотвірним компонентом змісту кожного блоку, дидактичної одиниці навчального матеріалу має бути ціннісно-цільовий орієнтир;

✓ дедуктивно-логічна основа проектування змісту освіти має вибудовуватися від загального до часткового;

✓ при проектуванні гуманістичної спрямованості навчання спеціальних дисциплін варто відбирати такий зміст, який дозволяв би студентам усвідомлювати його суспільну значимість і особистісний смисл;

✓ при доборі змісту освіти необхідно враховувати передбачувані здатності студентів до творчої діяльності;

✓ зміст освіти молодших спеціалістів має забезпечувати експериментальну й дослідницьку діяльність студентів, тому необхідно створити умови для проведення перетворень на кожному навчальному занятті;

✓ важливо сформувати належний рівень готовності педагогічного працівника до стандартизації підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах як єдність когнітивного, мотиваційного, діяльнісного та особистісного компонентів;

✓ потрібно створити умови для вдосконалення психолого-педагогічної освіти педагогічних працівників, сформувати у них уявлення про стандартизацію професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах, розвивати здатність вибирати відповідні методи, форми, технології для реалізації компетентісно орієнтованого навчання студентів;

✓ підготувати організаційно-методичне забезпечення компетентісно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців, здійснене на основі теоретичних розвідок і з урахуванням результатів констатувального етапу дослідження;

✓ забезпечити умови для ефективного використання можливостей онлайн-консультування у наданні навчально-консультативних послуг з проектування змісту освіти, відбору та застосування інноваційних дидактичних технологій, розроблення методів об'єктивного оцінювання компетентісних досягнень студентів та випускників тощо.

Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах на компетентісній основі базується на: системному, діяльнісному, особистісно-орієнтованому, компетентісному, технологічному, інформаційному та культурологічному методологічних підходах, реалізується через: цілі, зміст, методи, форми, технології, наочно-методичне забезпечення освітнього процесу та містить такі етапи: інформаційно-мотиваційний, формувально-технологічний, рефлексивно-корекційний. *Методична система включає:* методики (розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів; розвитку самоосвітньої компетентності студентів) та технології (проектування змісту компетентісно орієнтованого навчання та тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів).

Готовність викладачів коледжів і технікумів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів – інтегративна властивість особистості, що виявляється в діяльності, поведінці та вчинках педагогічного працівника і зумовлює його здатність виконувати вимоги освітніх стандартів за рахунок збалансованого поєднання знань та умінь проектування змісту компетентісно орієнтованої освіти, здібностей уміло розробляти, вибирати й застосовувати відповідні педагогічні технології та методики оцінювання компетентісних досягнень студентів і випускників на тлі розвинутих мотиваційно-ціннісних якостей.

Етапами формування готовності педагогічного працівника до стандартизації підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах є:

- ✓ інформаційно-мотиваційний (забезпечує формування когнітивного і мотиваційного компонентів через залучення педагогічних працівників до ліцензування нових спеціальностей, проектування освітніх програм, навчальних планів, іншого навчально-методичного забезпечення; ознайомлення педагогічної громадськості технікумів і коледжів;

- ✓ формувально-технологічний (спрямований на розвиток діяльнісного компонента готовності до стандартизації шляхом створення умов для набуття відповідного досвіду компетентісно орієнтованого навчання, розроблення та застосування технологій навчання, що забезпечують досягнення визначених стандартами освітніх результатів);

- ✓ рефлексивно-корекційний (спрямований передусім на формування особистісного компонента через рефлексію попереднього педагогічного досвіду й актуалізацію активності особистості педагогічного працівника щодо визначення нових завдань підвищення якості професійної підготовки молодших спеціалістів в умовах технікуму чи коледжу).

Визначено *критерії сформованості готовності* педагогічного працівника до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах (мотиваційно-цільовий, когнітивний, професійно-діяльнісний, рефлексивно-результативний) і відповідні показники. На основі аналізу якісних і кількісних проявів виокремлено чотири її рівні: низький, середній, достатній, високий.

Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах на компетентісній основі

Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів базується на системному підході вивчення педагогічних явищ і процесів, теоріях професійної освіти, теоретичних положеннях компетентісно орієнтованої підготовки фахівців у закладах професійної освіти.

Основне призначення методичної системи полягає у забезпеченні якісної професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах за вимогами кваліфікаційних стандартів.

Ієрархія цілей методичної системи стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів:

- ✓ забезпечує концентрацію зусиль на розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів;

- ✓ створює умови для проектування змісту компетентісно орієнтованого навчання;

✓ розробляє еталони оцінювання освітніх результатів студентів (тестовий контроль успішності навчання).

Компоненти методичної системи: мета, що конкретизується завданнями й реалізується через зміст, форми, методи, інноваційні методики й технології розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів, самоосвітню діяльність студентів та знаходить своє відображення в результатах.

Кожний компонент змісту у цій системі виконує певні функції, спрямовані на реалізацію загальної мети стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів.

Мета є системоутворювальною складовою проектування змісту стандартизації, що з'єднує в єдине ціле всі компоненти.

Зміст стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів є цілісною системою, що включає когнітивний, мотиваційний, діяльнісний та особистісний компоненти й забезпечує розвиток готовності педагогічних працівників коледжів і технікумів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів та сформованість самоосвітньої компетентності студентів.

Форми розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів (тренінг, лекція-візуалізація, відеоконференція, круглий стіл, мозковий штурм, аналіз ситуацій, вебінар, самоосвіта) реалізуються в межах обґрунтованої нами методичної системи.

Важливими складовими запропонованої методичної системи стали розроблені співробітниками лабораторії методики та технології, опис яких представлено нижче.

Структура готовності педагогічного працівника до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах передбачає єдність когнітивного, мотиваційного, діяльнісного та особистісного компонентів. Відповідно, критеріями готовності є: мотиваційно-цільовий, когнітивний, професійно-діяльнісний, рефлексивно-результативний.

Структурна модель розвитку готовності педагогічних працівників технікумів і коледжів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів представлена на *рис. 2*.

Рис. 2. Структурна модель розвитку готовності педагогічних працівників технікумів і коледжів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів

Методика розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів

Сутність готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів полягає в тому, що це поняття варто розглядати як інтегративну властивість особистості, що виявляється в діяльності, поведінці та вчинках педагогічного працівника і зумовлює його здатність виконувати вимоги освітніх стандартів за рахунок

збалансованого поєднання знань та вмінь проектування змісту компетентісно орієнтованої освіти, здібностей уміло розробляти, вибирати й застосовувати відповідні педагогічні технології та методики оцінювання компетентісних досягнень студентів на тлі розвинутих мотиваційно-ціннісних якостей.

Відтак, для досягнення унормованих кваліфікаційними стандартами освітніх результатів необхідно в умовах конкретного закладу фахової передвищої освіти створити методiku цілеспрямованого розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів.

Наукове підґрунтя методики: врахування основних категорій і законів філософії, положень і принципів діалектики, основних методологічних підходів (системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого, компетентісного, технологічного, інформаційного та культурологічного).

Завдання методики:

- ✓ формування умінь розробляти стандарти на компетентісній основі;
- ✓ розвиток здатностей проектування змісту освіти;
- ✓ формування умінь цілеспрямовано розробляти (відбирати) компетентісно орієнтовані технології навчання;
- ✓ оволодіння педагогічними працівниками методиками і технологіями оцінювання компетентісних результатів навчання.

Основні форми діяльності з розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів: тренінг; лекція-візуалізація; відеоконференція; круглий стіл; мозковий штурм; аналіз ситуацій(кейс-метод); вебінар; самоосвіта та ін.

Методика розвитку самоосвітньої компетентності студентів

Для забезпечення якості стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів є не тільки розвиток здатностей педагогічних працівників вибудовувати освітній процес за вимогами стандартів, а й активний розвиток самоосвітніх здатностей студентів щодо опанування змістом компетентісно орієнтованої освіти.

Компоненти запропонованої методики:

- ✓ опанування студентами правилами, практиками, навичкам тайм-менеджменту;
- ✓ цілеспрямований розвиток інтелектуальних здібностей студентів засобами ІТ-технологій;
- ✓ використання можливостей інтерактивних технологій навчання (технологія навчального проектування, тренінги, проблемно-розвивальне навчання та ін.) у розвитку пам'яті, мислення, уваги, уяви студентів;
- ✓ прийоми організації успішного навчання, способи роботи з літературними джерелами;

- ✓ методику застосування комп'ютера у самоосвітній діяльності студентів;
- ✓ програму проведення факультативу «Технологія самоосвітньої діяльності».

Методика передбачає, що залучення студентів до самоосвітньої діяльності має бути системно-послідовним і починатися вже з перших днів навчання в закладі освіти (засобами програми самовдосконалення, портфоліо тощо).

Технологія проектування змісту компетентнісно орієнтованого навчання

Мета запровадження технології проектування змісту навчання – опанування студентами задекларованих освітніми стандартами компетентностями, засобами раціонального добору та структурування навчальної інформації.

Основні вимоги технології проектування змісту компетентнісно орієнтованої підготовки молодших спеціалістів:

- ✓ зміст обов'язкових та вибіркових дисциплін має бути структурованим, виходячи з логіки побудови системи професійної діяльності фахівця;
 - ✓ основою визначення необхідності й достатності дидактичних одиниць навчального матеріалу, оволодіння якими забезпечує вимоги освітнього стандарту, має бути робоча навчальна програма;
 - ✓ теоретичні основи професійної діяльності як предмет навчання мають відображати сучасні досягнення в галузі науки, техніки й технології виробництва;
 - ✓ при доборі змісту освіти необхідно враховувати закономірності, принципи, технологію освітнього процесу;
 - ✓ системотвірним компонентом змісту кожного блоку, дидактичної одиниці навчального матеріалу має бути ціннісно-цільовий орієнтир;
 - ✓ дедуктивно-логічна основа проектування змісту освіти має вибудовуватися від загального до часткового;
 - ✓ при проектуванні гуманістичної спрямованості навчання спеціальних дисциплін варто відбирати такий зміст, який дозволяв би студентам усвідомлювати його суспільну значимість і особистісний смисл;
 - ✓ при доборі змісту освіти необхідно враховувати передбачувані здатності студентів до творчої діяльності;
 - ✓ експериментальна, дослідницька основа змісту освіти молодших спеціалістів вимагає врахування необхідності проведення перетворень на кожному навчальному занятті, на всіх його стадіях і фазах кожної стадії.
- Основні стадії* реалізації технології:
- ✓ аналіз умов;

- ✓ визначення підходів до проектування;
- ✓ компонування інформаційного поля;
- ✓ формування бази елементів знань;
- ✓ розробка перспективно-тематичного плану).
- ✓ Критерії добору і структурування навчальної інформації у процесі реалізації технології:
 - ✓ цілісне відображення у змісті освіти мети і завдань формування всебічно розвиненої особистості фахівця середньої управлінської ланки;
 - ✓ науковості і практичної значущості змісту;
 - ✓ відповідності обсягу змісту наявному часу на його оволодіння студентами;
 - ✓ відповідності складності змісту навчання реальним пізнавальним можливостям студентів;
 - ✓ врахування позитивних ідей зарубіжного досвіду проектування змісту підготовки фахівців середньої ланки;
 - ✓ відповідності змісту освіти наявним матеріально-технічним ресурсам технікуму, коледжу та ін.

Технологія тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів

Мета технології – надання педагогічним працівникам дієвого інструментарію об'єктивного оцінювання компетентнісних досягнень студентів/учнів.

На основі положень сучасної теорії контролю навчальних досягнень студентів запропоновано алгоритм розробки тестів успішності навчання як цілісну систему етапів створення інструментарію, проведення перевірки й оцінювання результатів тестування, послідовність реалізації яких забезпечує валідність результатів вимірювання успішності компетентнісно орієнтованого навчання студентів.

Під контролем будемо розуміти виявлення, вимір і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Саму ж процедуру виявлення та виміру називають *перевіркою*. Перевірка є складовою частиною контролю. Крім перевірки, контроль містить у собі оцінювання (як процес) і оцінку (як результат) перевірки.

Виявлення та перевірка знань – це процес кількісного і якісного аналізу співвідношення виявленого знання з еталонним, певними вимогами навчальних програм та державних стандартів освіти. Знання виявляються за допомогою різного плану запитань, перевірочних письмових контрольних робіт, системи тестових завдань тощо.

Оцінювання – це об’єктивне вимірювання результатів діяльності студентів. Для забезпечення об’єктивності воно має бути критеріальним, цілеспрямованим, систематичним. З’ясовується, наскільки успішно (глибоко, повно, самостійно) учні оволоділи навчальним матеріалом, яка якість результатів їх навчально-пізнавальної діяльності. Під час оцінювання враховується також рівень усвідомлення та міцність засвоєння найважливішої наукової та виробничо-технологічної інформації, уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

Облік – фіксація результатів вимірювання за допомогою балів, оцінок, рейтингу. Бали (оцінка) відображають рівень навчальних досягнень студента, вони є дидактичним засобом розвитку пізнавальних сил, до певної міри характеризують його самого: здібності, підготовленість, загальний розвиток, ставлення до праці.

Самоконтроль застосовується як у процесі виконання самостійної аудиторної, так і поза аудиторної роботи і спрямований на виявлення власних недоліків та прогалин у знаннях, уміннях, навичках. Навички самоконтролю, набуті студентами під час навчання, дадуть їм змогу постійно здійснювати самодіагностику кваліфікаційного рівня у практичній професійній діяльності.

Педагогічні вимоги до контролю: об’єктивності; систематичності, всебічності та всеосяжності, індивідуального підходу під час оцінювання успішності студентів; диференційованості, різноманітності форм і методів контролю.

Функції контролю: контролююча, навчальна, діагностико-коригуюча, стимулюючо-мотиваційна, виховна.

Результати *спостереження за навчальною діяльністю* студентів не фіксуються в офіційних документах, однак вони надзвичайно важливі для своєчасної корекції навчання студентів, для здійснення його індивідуалізації та диференціації.

Форми контролю: усне опитування, письмовий, практичний, тестовий.

Етапи технології:

✓ визначення мети та завдань тестування, структурування навчального матеріалу або складання реєстру елементів знань, вибір типу тестових завдань, розробка комплектів тестових завдань.

✓ експертне оцінювання тестових завдань викладачами-експертами, експертне оцінювання тестових завдань студентами-експертами, пробне тестування, відбір валідних тестових завдань до складу базового набору.

✓ складання тесту з базового набору тестових завдань, попередня перевірка якості тесту, оцінювання валідності та надійності тесту, прийняття рішення щодо застосування тесту.

✓ проведення тестування, оцінювання результатів тестування.

Запропонована технологія дає можливість здійснити валідний тестовий контроль, що відповідає критеріям якості при визначенні рівня знань, умінь та навичок. Докладно виписано методику конструювання різноманітних тестових завдань (закритих і відкритих). Отже, розробники тестів мають можливість вже не інтуїтивно, а цілеспрямовано, на науковій основі створити базу валідних тестових завдань, сконструювати тест, провести процедуру тестування та оцінювання й отримати об'єктивні, надійні результати перевірки успішності навчання студентів.

3. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

Для перевірки результативності концепції і методичної системи стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах для будівельної, машинобудівної та аграрної галузей було застосовано анкетування викладачів коледжів і технікумів будівельної, машинобудівної та аграрної галузей; запровадження методик та технологій у навчальний процес коледжів і технікумів будівельної, машинобудівної та аграрної галузей; експериментальна перевірка ефективності методик та технологій. Зокрема, впроваджувалися методики (розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів; розвитку самоосвітньої компетентності студентів) та технології (проектування змісту компетентнісно орієнтованого навчання та тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів), здійснювалася експериментальна перевірка їх результативності.

Ефективність експерименту доводять результати аналізу даних, отриманих в ході дослідження формування готовності викладачів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах для будівельної, машинобудівної та аграрної галузей.

З метою дослідження готовності викладачів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі був розроблений пакет інструментарію, що містив анкети для визначення мотиваційного, особистісного, когнітивного і діяльнісного компонентів. Анкети передбачали питання на виявлення наявності позитивних та негативних тенденцій при стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів. З метою зіставлення різних кількісних показників застосовано їх стандартизацію (переведення різнойменних кількісних показників до одного виду і заміна індивідуальних значень показників стандартизованими) для збереження існуючих між показниками співвідношень. Зокрема, нами було застосовано 10-бальну шкалу стенів, яка має градації від 0 до 9, середнє значення 4,5 та стандартне відхилення 2. Стандартизована шкала перетворювалася на рівні: 0,00-2,99 – низький, 3,00-5,99 – середній, 6-7,99 – достатній, 8,00-9,00 – високий.

За результатами проведеного дослідження були отримані і проаналізовані фактичні дані.

4. АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОПИТУВАНЬ, ТЕСТУВАНЬ, ПОРІВНЯННЯ, ВИСНОВКИ)

Сформованість мотиваційного компонента готовності викладачів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

У ході дослідження готовності викладачів до впровадження освітніх стандартів на компетентнісній основі після констатувального етапу експерименту нами встановлено, що більшість викладачів (у межах 10-32 %) мають низький рівень сформованості мотиваційного компонента. На нашу думку, це спричинено відсутністю бажання викладачів долучатися до складу робочих груп з розроблення сучасних освітніх стандартів підготовки молодших спеціалістів; можливості ознайомлення з проектами освітніх нормативних документів (Законів України, освітніх стандартів, наказів МОН України тощо), одразу після їхнього опублікування в офіційних джерелах. Значний вплив на розвиток мотиваційного компонента відіграє також інтерес до педагогічних інновацій щодо підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах.

З метою формування мотиваційного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі у закладах будівельної, машинобудівної та аграрної галузей було розроблено та впроваджено: семінари-тренінги «Формування готовності педагогічних працівників до стандартизації у коледжах і технікумах (аграрного, машинобудівного, будівельного профілів)»; методики розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів та розвитку самоосвітньої компетентності студентів; технології проектування змісту компетентнісно орієнтованого навчання та тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів.

Результати аналізу емпіричних даних, одержаних за результатами здійснення педагогічного експерименту, свідчить про те, що впровадження методик (розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів; розвитку самоосвітньої компетентності студентів) та технологій (проектування змісту компетентнісно орієнтованого навчання та тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів) сприяли формуванню мотиваційного компонента готовності викладачів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах (табл. 1).

Таблиця 1.

Динаміка змін у рівнях сформованості мотиваційного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, у %

Рівень готовності	Констатувальний етап експерименту			Формувальний етап експерименту			Динаміка		
	Будівельна	Машинобудівна	Аграрна	Будівельна	Машинобудівна	Аграрна	Будівельна	Машинобудівна	Аграрна
Низький	21,2	10,2	32	15,3	19,8	9	-5,9	+9,6	-23
Середній	21,4	36,1	33	13,5	20,3	31	-7,9	-15,8	-2
Достатній	23,4	27	20	20,4	28,2	37	-3,0	+1,2	+17
Високий	34	26,7	15	50,8	32,7	23	+16,8	+6	+8

Дослідження мотивації викладачів дало змогу відстежити її динаміку впродовж педагогічного експерименту у коледжах і технікумах (аграрного, машинобудівного, будівельного профілів (див. рис. 3).

Рис. 3. Динаміка зміни мотиваційного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, у %

Насамперед зазначимо, що впродовж експерименту зростає кількість викладачів, які виявили бажання долучатися до складу робочих груп з розроблення сучасних освітніх стандартів підготовки молодших спеціалістів та почали систематично контролювати оновлення інформації на офіційних

джерелах щодо публікації проектів освітніх нормативних документів, таких як Закони України, освітні стандарти та накази МОН України. Крім того, переважна більшість викладачів відзначила що запровадження експериментальних методик і технологій сприяло підвищенню мотивації до запровадження інноваційних методів навчання, щоб реалізувати себе як особистість у професійній діяльності. Досить помітно скоротилася кількість викладачів, які не бажали застосовувати сучасні засоби навчання для оцінювання навчальних досягнень учнів завдяки впровадженню методичних рекомендації «Технології тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів».

Сформованість особистісного компонента готовності викладачів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

В ієрархії особистісного компонента готовності викладачів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах на думку викладачів провідне місце посідає здатність постійно удосконалювати навчально-методичне забезпечення занять у перебігу навчального року, задля того, щоб подавати студентам сучасний матеріал та ретельне планування всіх етапів педагогічної діяльності, з дотриманням термінів виконання запланованих заходів. Нажаль значний відсоток викладачів аграрної та машинобудівельної галузі (17% та 12% відповідно) відзначили низький рівень володіння вищевказаними здібностями.

Велика кількість викладачів наголосили на труднощах пов'язаних з аналізом результатів контрольних заходів з дисциплін, що викладаються, та виявили бажання ознайомитися з методичними рекомендаціями «Технології тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів», щоб впровадивши їх в освітній процес мати змогу вносити корективи в методiku викладання та оцінювання.

Дослідження сформованості особистісного компонента готовності викладачів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах під час педагогічного експерименту свідчить про те, що вона є в доволі позитивною: значне зменшення респондентів із низьким рівнем, і відповідне збільшення кількості представників достатнього та високого рівнів (табл. 2).

Динаміка змін у рівнях сформованості особистісного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, у %

Рівень готовності	Констатувальний етап експерименту			Формувальний етап експерименту			Динаміка		
	Будівельна	Машинобудівна	Аграрна	Будівельна	Машинобудівна	Аграрна	Будівельна	Машинобудівна	Аграрна
Низький	2,7	12	17	0,0	4,3	8	-2,7	-7,7	-9
Середній	13,2	28,7	42	1,8	14,6	33	-11,4	-14,1	-9
Достатній	24,4	36,3	23	20,4	32	38	-4	-4,3	+15
Високий	59,7	23	18	77,8	49,1	21	+18,1	+26,1	+3

Розвиненість особистісного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі визначалася шляхом самооцінювання педагогами особистісних властивостей. Результати аналізу проведеного дослідження засвідчили, що більшість викладачів (62,5 %) позитивно ставляться до технології проектування змісту компетентісно орієнтованого навчання у процесі підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, що проявляється у визнанні доцільності їхнього застосування та результативності у процесі викладання навчальних предметів.

Відстеживши динаміку змін у рівнях сформованості особистісного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі впродовж педагогічного експерименту у коледжах і технікумах (аграрного, машинобудівного, будівельного профілів можна сміливо стверджувати що запровадження експериментальної роботи було досить ефективним (див. *рис. 4*).

Рис. 4. Динаміка зміни особистісного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, у %

За результатами формувального етапу педагогічного експерименту – значно збільшилася кількість викладачів, які постійно удосконалюють навчально-методичне забезпечення занять впродовж навчального року та ретельно планують всі етапи педагогічної діяльності та терміни виконання запланованих заходів.

Сформованість діяльнісного компонента готовності викладачів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах

На констатувальному етапі експерименту – дослідження діяльнісного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі – встановлено, що для переважної більшості педагогів характерним є низький та середній рівні. Основними показниками, які спричинили такі результати дослідження були: відсутність чіткого алгоритму для розробки індивідуальних навчальних завдань, спрямованих на формування конкретних компетентностей майбутніх фахівців; проблеми з структуруванням змісту навчання та організацією педагогічного процесу, щоб продуктивно формувати у студентів професійні якості майбутнього молодшого спеціаліста (табл. 3).

Динаміка змін у рівнях сформованості діяльнісного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, у %

Рівень готовності	Констатувальний етап експерименту			Формувальний етап експерименту			Динаміка		
	Будівельна	Машинобудівна	Аграрна	Будівельна	Машинобудівна	Аграрна	Будівельна	Машинобудівна	Аграрна
Низький	7,5	43,3	41	0,4	11,4	13	-7,1	-31,9	-28
Середній	15,3	37,2	30	4,5	16,8	33	-10,8	-20,4	+3
Достатній	25,4	11,7	17	22,5	35	36	-2,9	+23,3	+19
Високий	51,8	7,8	12	72,5	36,9	18	+20,7	+29,1	+6

Не можна відкидати і той факт, що сформованість діяльнісного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі в коледжах і технікумах будівельної, машинобудівної та аграрної галузей залежить від першочергової модернізації засобів навчання.

Проведення семінарів-тренінгів «Формування готовності педагогічних працівників до стандартизації у коледжах і технікумах (аграрного, машинобудівного, будівельного профілів)» на формувальному етапі експерименту дало змогу викладачам опанувати основи та відпрацювати алгоритм розробки не лише робочих навчальних програм дисциплін, а й індивідуальних навчальних завдань, спрямовані на формування тих чи інших компетентностей майбутніх фахівців.

Впровадження технологій проектування змісту компетентісно орієнтованого навчання сприяло розвитку навиків розробки технологій навчального проектування, імітаційно-ігрових, тренінгових, кейс-технологій та успішно їх застосувати при підготовці молодших спеціалістів. Методичні рекомендації щодо тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів слугували викладачам як зразок та алгоритм розробки різнорівневих, валідних та надійних тестів для оцінювання результатів навчання студентів. Комплексне запровадження експериментальних методик та технологій сприяло позитивній динаміці у сформованості діяльнісного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі (рис. 5).

Рис 5. Динаміка зміни діяльнiсного компонента готовності викладачiв до стандартизацiї пiдготовки молодших спецiалiстiв на компетентнiснiй основi, у %

Як ми можемо помітити з динаміки зміни діяльнiсного компонента експериментальна робота була досить ефективною. Насамперед хочемо відмітити, що за результатами проведення експерименту кількість викладачiв, у яких вище вказаний компонент сформувався на достатньому рівні зросла на 19% в аграрній і 23,3% в машинобудівній. Кількість респондентiв iз високим рівнем збільшилася на 20% в будівельній та на 29 % в машинобудівній галузі.

Сформованість когнітивного компонента готовності викладачiв до стандартизацiї професійної пiдготовки молодших спецiалiстiв у коледжах i технікумах

Зазначимо, що реалізація методичної системи стандартизацiї професійної пiдготовки молодших спецiалiстiв у коледжах i технікумах позитивно вплинула на розвиток когнітивного компонента готовності викладачiв до стандартизацiї пiдготовки молодших спецiалiстiв на компетентнiснiй основi. Важливими показником його сформованостi є: рівень знань викладачiв стосовно структури, змісту сучасних освітніх стандартів, особливостей, що відрізняють ці нормативні документи від попередніх моделей, поколінь; обізнаностi з положеннями Національної рамки кваліфікацiй, Законів України «Про освіту» (2017 р.) та «Про вищу освіту» (2017); розуміння суті компетентнiсного пiдходу в освітi, поняття «компетентність» та структури професійної компетентності випускника.

За результатами констатувального етапу педагогічного експерименту було встановлено, що лише 57,3% опитаних планують працювати за професією, здобутою в ЗП(ПТ)О, а майже 20% планують її змінити (табл. 4).

Таблиця 4.

Динаміка змін у рівнях сформованості когнітивного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, у %

Рівень готовності	Констатувальний етап експерименту			Формувальний етап експерименту			Динаміка		
	Будівельна	Машинобудівна	Аграрна	Будівельна	Машинобудівна	Аграрна	Будівельна	Машинобудівна	Аграрна
Низький	7,9	26,1	15	1,6	5,7	12	-6,3	-20,4	-3
Середній	26,3	42,8	50	8,0	27,1	36	-18,3	-15,7	-14
Достатній	28,8	19,6	19	29,2	42,3	33	+0,4	+22,7	+14
Високий	37	11,5	16	61,2	25	19	+24,2	+13,5	+3

У ході дослідження змін когнітивного компонента готовності викладачів до впровадження освітніх стандартів на компетентнісній основі встановлено, що у більшості педагогів значно зменшився низький та середній рівні сформованості когнітивного компонента на 20,4% у машинобудівній, на 6,3% в будівельній та 3% в аграрній галузі. Це у свою чергу спричинило збільшення кількості викладачів, у яких когнітивний компонент сформувався на достатньому та високому рівні. Максимальний приріст сформованості достатнього рівня в машинобудівній галузі на 22,7%, високого – в будівельній на 24,2% (рис. 6).

За результатами формувального етапу педагогічного експерименту зафіксовано, що проведення семінарів-тренінгів та індивідуальне консультування навчили викладачів вибирати конкретні методи, технології навчання для формування певних компетентностей майбутніх молодших спеціалістів. Запровадження в освітній процес експериментальних методик сприяло опануванню принципами, підходами, особливостями розроблення сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки молодших спеціалістів, зокрема, з використанням ІТ-технологій.

Рис 6. Динаміка зміни когнітивного компонента готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, у %

Також за результатами формувального експерименту у викладачів значно збільшився рівень знань щодо розуміння суті компетентнісного підходу в освіті, поняття «компетентність» та структури професійної компетентності випускника, структури, змісту сучасних освітніх стандартів та обізнаності з положеннями Національної рамки кваліфікацій, Законів України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2017). В цілому ж максимальна різниця за даним показником для будівельної галузі склала 24,2%, для машинобудівної – 22,7%, для аграрної – 14%. Мінімальними є зміни достатнього рівня в будівельній галузі на 0,4% та високого рівня в аграрній – на 3%.

Результати діагностування розвиненості окремих компонентів готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі під час педагогічного експерименту дали підставу зробити висновок щодо позитивної динаміку розвитку мотиваційного, особистісного, діяльнісного та когнітивного компонентів готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів (табл. 5, рис. 7; 8).

Динаміка змін у рівнях сформованості компонентів готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, у %

Рівень готовності	Констатувальний етап експерименту				Формувальний етап експерименту				Динаміка			
	Мотиваційний	Особистісний	Діяльнісний	Когнітивний	Мотиваційний	Особистісний	Діяльнісний	Когнітивний	Мотиваційний	Особистісний	Діяльнісний	Когнітивний
Низький	21,1	10,6	30,6	16,3	14,7	4,1	8,3	6,4	-6,4	-6,5	-22,3	-9,9
Середній	30,2	28,0	27,5	39,7	21,6	16,5	18,1	23,7	-8,6	-11,5	-9,4	-16,0
Достатній	23,5	27,9	18,0	22,5	28,5	30,1	31,2	34,8	+5,1	+2,2	+13,1	+12,4
Високий	25,2	33,6	23,9	21,5	35,5	49,3	42,5	35,1	+10,3	+15,7	+18,6	+13,6

Рис. 7. Рівні сформованості компонентів готовності викладачів до стандартизації після констатувального етапу експерименту, у %

На констатувальному етапі експерименту у ході дослідження готовності викладачів встановлено, що для більшості педагогів характерним був низький та

середній рівні сформованості мотиваційного, особистісного, діяльнісного і когнітивного компонентів.

Рис. 8. Рівні сформованості компонентів готовності викладачів до стандартизації після формульовального етапу експерименту, у %

Із даних діаграми чітко видно, що після впровадження дослідно-експериментальної методики у викладачів значно збільшився (на 16,0%) високий рівень сформованості готовності до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, в той же час відсоток викладачів із низьким рівнем зменшився (на 11%). Отже, завдяки впровадженню експериментальної методики помітно покращилися показники сформованості готовності викладачів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів аграрної галузі.

Детально динаміку змін у рівнях сформованості компонентів готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі представлено на *рис. 9*.

Рис 9. Динаміка зміни компонентів готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, у %

Як видно з динаміки зміни компонентів готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, проведення навчальних тренінгів, семінарів, вебінарів, індивідуальне консультування викладачів та запровадження в освітній процес експериментальних методик та технологій щодо контролю успішності навчання значно зменшило потребу викладачів у модернізації контролю успішності навчання, методів та засобів навчання. Таким чином, можна зробити висновок про те, що сучасний стан підготовки молодших спеціалістів в експериментальних закладах освіти покращився після проведення заходів з підвищення рівня сформованості готовності викладачів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів.

Результати аналізу педагогічного експерименту за показником сформованості готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі як інтегрованого особистісного утворення наведено у табл. 6 та на рис. 10.

Таблиця 6

Динаміка сформованості готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі (у%)

Рівень готовності	Констатувальний етап експерименту	Формувальний етап експерименту	Динаміка
Низький	19,6	8,4	-11,3
Середній	31,3	19,9	-11,3
Достатній	22,9	31,2	8,2
Високий	26,04	40,6	14,5

Рис 10. Динаміка зміни сформованості готовності викладачів до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі, у %

Таким чином, за результатами педагогічного експерименту кількість викладачів з низьким та середнім рівнем сформованості готовності до стандартизації підготовки молодших спеціалістів на компетентнісній основі знизилася на 11,3%, а кількість викладачів з достатнім та високим рівнем зросла відповідно на 8,2% та 14,5 % відповідно.

5. ДОДАТКИ

(анкети, опитувальники, тести, методики, програми, довідки про впровадження результатів...).

АНКЕТА

вивчення особливостей сучасної професійної підготовки
молодших спеціалістів в технікумах і коледжах

Шановні колеги!

Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України проводить опитування педагогічних працівників для з'ясування сучасних особливостей професійної підготовки молодших спеціалістів. Спостереження і думки кваліфікованих викладачів дозволять з'ясувати стан професійної підготовки фахівців в технікумах і коледжах та обґрунтувати напрями її модернізації. У цьому, без сумніву, всі ми надзвичайно зацікавлені. Нам не обов'язково знати Ваше прізвище, тому що основне – Ваші компетентні думки і поради. Якщо Вам буде цікаво ознайомитися з результатами дослідження, ми надамо Вам таку можливість.

Дякуємо Вам за допомогу!

1. Вкажіть повну назву Вашого навчального закладу:

2. Вкажіть стаж вашої педагогічної діяльності:

- 0-3 роки
- 4-10 років
- 11-20 років
- понад 20 років

3. Запишіть навчальну(і) дисципліну(и), що Ви викладаєте:

4. Запишіть назву, рік видання основних підручників (навчальних посібників), які Ви використовуєте при викладанні:

5. Вкажіть, які електронні навчальні підручники Ви використовуєте у навчальному процесі:

6. Відзначте рівень використання Вами освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки молодшого спеціаліста при розробленні навчально-методичної документації

- постійно орієнтуюсь на ОКХ, ОПП при розробленні навчально-методичної

документації;

- використовую ОПП, ОКХ лише при підготовці робочої навчальної програми;
- знайомий з цими нормативними документами, але використовую вкрай рідко;
- при розробленні навчально-методичної документації не використовую ОПП, ОКХ взагалі

7. Вкажіть назву сучасного галузевого нормативного документу, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця:

8. З наведеного переліку відзначте типові задачі діяльності випускника, які передбачені галузевим стандартом вищої освіти України:

1. стереотипні;
2. творчі;
3. продуктивні;
4. евристичні;
5. діагностичні;
6. технічні;
7. експлуатаційні;
8. операторські

Відповідь: _____

9. Вкажіть, у якому році Ви підвищували кваліфікацію, в якій установі, в якій формі та впродовж якого часу:

10. Який вищий навчальний заклад Ви закінчили, у якому році, яку отримали кваліфікацію, чи маєте педагогічну освіту:

11. Відзначте Вашу кваліфікаційну категорію:

- викладач-спеціаліст;
- викладач-спеціаліст другої категорії;
- викладач спеціаліст першої категорії;
- викладач-спеціаліст вищої категорії;
- викладач-методист;
- інше: _____

12.3 наведеного переліку виберіть державний нормативний документ, у якому подається структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів:

- Закон України «Про вищу освіту»;
- Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників;
- Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010;

- Національна рамка кваліфікацій;
- Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності Організації Об'єднаних Націй (ISIC).

13. З наведеного переліку відзначте три складники педагогічного процесу підготовки молодших спеціалістів у Вашому навчальному закладі, які потребують першочергової модернізації:

- зміст освіти;
- методи навчання;
- форми організації навчання;
- засоби навчання;
- педагогічна діяльність викладача;
- навчально-пізнавальна діяльність студентів;
- контроль успішності навчання.

14. З наведеного переліку відзначте основне джерело інформації для розробки освітніх стандартів:

- кваліфікаційна характеристика;
- професіограма;
- професійний стандарт;
- професійні вимоги;
- програма навчання;
- навчальний план

15. Оцініть запропоновані особистісні якості «середнього» випускника Вашого навчального закладу. Якщо Ви вважаєте, що в цілому випускники відмінно володіють вказаними у анкеті вміннями чи якостями, відзначте це оцінкою «7» (обведіть чи підкресліть); якщо у студентів-випускників та чи інша здатність не сформована – поставте «1». В інших випадках використайте можливості семибальної шкали.

№ за/п	Особистісні якості	Оцінка						
1	Самостійність	1	2	3	4	5	6	7
2	Комунікабельність	1	2	3	4	5	6	7
3	Організованість	1	2	3	4	5	6	7
4	Професійний інтерес	1	2	3	4	5	6	7
5	Творчість	1	2	3	4	5	6	7

16. Проранжуйте за ступенем важливості (від 1 до 7) запропоновані фактори активізації навчання студентів у Вашому навчальному закладі. На перше місце поставте найбільш вагомий фактор, найменш вагомому фактору присвойте ранг «7»:

№ п/п	Фактор	Ранг
1.	Характер аудиторних занять	
2.	Організація самостійної роботи	

3.	Мотивація учіння студента	
4.	Педагогічна діяльність викладача	
5.	Система методів контролю навчальних досягнень студентів	
6.	Наявність якісних посібників та підручників	
7.	Комп'ютерна техніка (Internet)	

17. Упорядкуйте в послідовності розроблення документи, що визначають зміст освіти:

1. Навчальна програма;
 2. Навчальний план;
 3. Робочий навчальний план;
 4. Освітньо-професійна програма
- Відповідь: _____

18. Запропонуйте три найважливіші, на Вашу думку, заходи (чи дії, засоби тощо), які можуть суттєво підвищити якість підготовки фахівців у Вашому технікумі (коледжі):

1. _____
2. _____
3. _____

Дякуємо за участь в дослідженні!

АНКЕТА

вивчення особливостей стандартизації професійної підготовки
молодших спеціалістів у технікумах і коледжах

Шановні колеги!

Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України проводить опитування педагогічних працівників для з'ясування їх готовності до впровадження освітніх стандартів на компетентнісній основі. Спостереження і думки кваліфікованих викладачів дозволять з'ясувати стан професійної підготовки фахівців на основі сучасних освітніх стандартів, обґрунтувати умови забезпечення належного рівня якості й ефективності освітнього процесу в технікумах і коледжах. У цьому, без сумніву, всі ми надзвичайно зацікавлені. Нам не обов'язково знати Ваше прізвище, тому що основне – Ваші компетентні думки і об'єктивна самооцінка. Якщо Вам буде цікаво ознайомитися з результатами дослідження, ми надамо Вам таку можливість.

Дякуємо Вам за допомогу!

За десятибальною шкалою оцініть власні знання, уміння чи якості, що запропоновані в анкеті. Якщо Ви вважаєте, що в цілому володієте вказаними знаннями, якостями чи погоджуєтесь з певною позицією, відзначте це оцінкою «9» (обведіть чи підкресліть); якщо поки-що не володієте вказаним досвідом, якостями чи не погоджуєтесь з певним судженням - «0». В інших випадках використайте можливості десятибальної шкали.

1. Знаю структуру, зміст сучасних освітніх стандартів, особливості, що відрізняють ці нормативні документи від попередніх моделей, поколінь. **(Когнітивний)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Можу розробити проект технології навчання (технології навчального проектування, імітаційно-ігрової, тренінгової, кейс-технології тощо) та успішно її застосувати при підготовці молодших спеціалістів. **(Діяльнісний)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. У перебігу навчального року постійно удосконалюю навчально-методичне забезпечення занять, переймаюсь, щоб подати студентам сучасний матеріал. **(Особистісний)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Завжди ретельно планую всі етапи своєї педагогічної діяльності, сумлінно дотримуюсь термінів виконання запланованих заходів. **(Особистісний)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Я хотів би (хотіла б) бути у складі робочої групи з розроблення сучасного освітнього стандарту підготовки молодшого спеціаліста. **(Мотиваційний)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. Знаю, як вибрати певні методи, технології навчання для формування тих чи інших компетентностей майбутніх молодших спеціалістів. **(Когнітивний)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. Маю власні наукові, навчально-методичні праці (статті, методичні вказівки, рекомендації, підручники, посібники тощо), видані (опубліковані) за останні 3 роки. **(Мотиваційний)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8. Добре обізнаний (на) з положеннями Національної рамки кваліфікацій, Законів України «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2017). **((Когнітивний))**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. Постійно цікавлюся педагогічними інноваціями щодо підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах. **(Мотиваційний)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Знаю принципи, підходи, особливості розроблення сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки молодших спеціалістів, зокрема, з використанням ІТ-технологій **(Когнітивний)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11. Можу розробити робочу навчальну програму дисципліни, індивідуальні навчальні завдання, спрямовані на формування тих чи інших компетентностей майбутніх фахівців. **(Діяльнісний)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12. Виступаю з доповідями (останні 3 роки) на науково-практичних конференціях, семінарах з проблем модернізації, удосконалення професійної підготовки фахівців. **(Мотиваційний)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Результати виконання фундаментального дослідження за темою «Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах», упроваджено у:

– **опублікованій продукції:**

1. Випуск і розповсюдження друкованих та випуск електронних видань за кошти державного бюджету (кількість, обсяг, тираж тощо) відповідно до планів випуску друкованих та / або електронних видань підвідомчої установи НАПН України, підготовлених за результатами фундаментальних та / або прикладних наукових досліджень.

За результатами науково-експериментального дослідження опубліковано (електронний ресурс) кінцеві результати.

Опубліковано та оприлюднено (у друкованих аркушах):

Виробничо-практична продукція

Методичний посібник

1. Методичні основи стандартизації підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах: [Електронний ресурс] методичний посібник / А. А. Каленський, П. Г. Лузан, Н. М. Ваніна, Т. М. Пащенко, Н. В. Колісник, І. А. Мося, С. Г. Кравець, Т. В. Пятничук, П. С. Прохорчук; за нак. ред. А. А. Каленського. Київ: ІІТО НАПН України, 2019. 204 с. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Систем. вимоги: Pentium 324 MHz ; 256 Mb RAM ; 128 Mb Video ; від 4-х до 56-х DVD-ROM ; Windows XP/2000/Vista/7/8/10. Назва з контейнера. (8 авт. арк.)

Методичні рекомендації

1. Стандартизація підготовки молодших спеціалістів аграрної, будівельної та машинобудівної галузей [Електронний ресурс]: методичні рекомендації / П. Г. Лузан, Т. М. Пащенко, Н. М. Ваніна, Н. В. Колісник, І. А. Мося. Київ: ІІТО НАПН України, 2019. 198 с. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium 324 MHz ; 256 Mb RAM ; 128 Mb Video ; від 4-х до 56-х DVD-ROM ; Windows XP/2000/Vista/7/8/10. Назва з контейнера. (8 авт. арк.)

Статті, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та Web of Science)

1. Models and organizational characteristics of preschool teachers' professional training in some EU countries and Ukraine (МОДЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИОННЕ ОСОБИНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОБУКЕ ВАСПИТАЧА У ПОЈЕДИНИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И У УКРАЈИНИ) / Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk, V., Bakhmat, N., Matviienko, O. *Зборник Інститута за педагошка истраживања*. 2019. № 51 (1). С. 46–93. DOI: <https://doi.org/10.2298/ZIPI1901046M> (Scopus i Web of Science Core Collection) (2,0 авт. арк.)

Статті у зарубіжних виданнях

1. Operating Conditions' Influence on the Change of Functional Characteristics for Mechatronic Systems with Orbital Hydraulic Motors. Anatolii Panchenko, Angela Voloshina, Irina Milaeva and Petro Luzan. *Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations*. Springer International Publishing, Switzerland, 2019. P.169-176. (0,4 авт. арк.)

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Inna Zaytseva, Tetyana Pashchenko, Petro Luzan. The formation method of the education content of future associate construction and engineering specialists in terms of competency indicated in the standard. *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка* : зб. наук. праць. Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін. ЖККГВ «Полісся» ЖОР., 2019. Вип. 18. С. 188-194. (Index Copernicus) (0,4 авт. арк.)

2. Pashchenko Tetyana, Kalenskyi Andrii, Kalashnik Nataliia. Educational technologies: development of teaching staff competence in junior specialists' training standards *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка* : зб. наук. праць. Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін. ЖККГВ «Полісся» ЖОР., 2019. Вип. 19. (прийнято до друку) (Index Copernicus) (0,5 авт. арк.)

3. Tatyana Pashchenko, Natalia Vanina. Competence-based education content forming modality for future junior specialists of construction and auto industries. *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка* : зб. наук. праць. Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін. ЖККГВ «Полісся» ЖОР., 2019. Вип. 18. С. 148-155. (Index Copernicus) (0,5 авт. арк.)

4. Каленський А.А. Зарубіжний досвід стандартизації професійної освіти. *Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка*. 2019. Вип. № 26. URL:<http://lssp.dspu.edu.ua/> (Index Copernicus). (0,5 авт. арк.)

5. Лузан П. Г., Мося І. А. Особливості підготовки молодших спеціалістів за компетентнісним підходом. *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка* : зб. наук. праць. Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін. ЖККГВ «Полісся» ЖОР., 2019. Вип. 19. (прийнято до друку) (Index Copernicus) (0,5 авт. арк.)

6. Лузан П.Г., Пащенко Т.М., Мося І.А. Зміст та структура готовності педагогічних працівників до стандартизації підготовки молодших спеціалістів. *Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені*

Олександра Довженка. Глухів, 2019. Вип.2(40), С.10-20. (Index Copernicus) (0,6 авт. арк.)

7. Прохорчук Поліна. Модель формування професійно-етичної культури майбутніх графічних дизайнерів у коледжах *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка* : зб. наук. праць. Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України / Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін. ЖККГВ «Полісся» ЖОР., 2019. Вип. 18. С. 42-47. (Index Copernicus) (0,5 авт. арк.)

Статті у фахових виданнях

1. Авторське свідоцтво № 90632 Україна. Науковий твір «Концепція стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах / А.А. Каленський, П.Г. Лузан, І.А. Мося, Н.С. Колісник, Т.М. Пащенко, Н.М. Ваніна. № 91771; заявка від 18.06.2019; зареєстр. 12.07.2019. (1,5 авт. арк.)

2. Наталія Ваніна, Тетяна Пащенко. Упровадження інноваційних методів навчання під час підготовки фахівців передвищої освіти. *Міжнародний науковий журнал «Інноваційна педагогіка». Фахове видання України з педагогічних наук.* 2019. Вип. 16. Т 1. С. 39-44. (0,4 авт. арк.)

Тези

1. Ваніна Н.М. Застосування інноваційних технологій у навчальному процесі для забезпечення якості фахової передвищої освіти. *Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи*: зб. матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 7–8 листопада 2019 р. С. 13-15. (0,12 авт. арк.)

2. Ваніна Н.М. Історичні аспекти стандартизації професійної освіти. *Професійне навчання персоналу – європейський вибір*: зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ізмаїл, 31 травня – 1 червня 2019 р.). С. 12-14. (0,12 авт. арк.)

3. Ваніна Н.М. Методичний супровід впровадження стандартів фахової передвищої освіти у коледжах і технікумах машинобудівної галузі. *Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку*: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (м.Київ, 8 квітня 2019 р.) / за заг. ред. В. О. Радкевич, Т. Д. Іщенко та інш. Київ : Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», 2019. С. 3-5. (0,12 авт. арк.)

4. Ваніна Н.М. Соціальне партнерство в системі фахової передвищої освіти / *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання*: зб. матеріалів XIII звітної Всеукр. наук.-практ. конф., 18-28 березня 2019 р. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ : ПІТО НАПН України, 2019. С. 72-74. (0,12 авт. арк.)

5. Колісник Надія. Підвищення рівня привабливості і прозорості навчальних планів та програм для потенційних споживачів. *Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку*: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 8 квітня 2019 р./ за заг. ред. В. О. Радкевич, Т. Д. Іщенко та інш. Київ : Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», 2019. С. 75-77. (0,12 авт. арк.)

6. Лузан П. Г. Професійна підготовка молодших спеціалістів у закладах фахової передвищої освіти: реалії та перспективи. *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання*: збірник матеріалів XIII звітної Всеукр. наук.-практ. конф., 18-28 березня 2019 р., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ : ІПТО НАПН України, 2019. С. 63-66. (0,12 авт. арк.)

7. Лузан П. Г. Стандартизація професійної освіти: теоретико-методологічний аспект. *Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі*: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 9-10 квітня 2019 р., Черкаси: Видавець Гордієнко Є. І., 2019. С. 132-134. (0,12 авт. арк.)

8. Лузан П. Г., Пащенко Т. М., Мося' І. А. Зміст та структура готовності педагогічних працівників до стандартизації підготовки молодших спеціалістів (Латвія). URL: <http://ijes.culturehealth.org/index.php/uk/current-issue/previous-issues/71-volume-2-2-2019>. С. 24. (0,1 авт. арк.)

9. Мося' І. А. Особливості формування самоосвітньої компетентності студентів закладів фахової передвищої освіти. *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання*: збірник матеріалів XIII звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 18-28 березня 2019 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – Київ : ІПТО НАПН України, 2019. – С. 92-95. (0,12 авт. арк.)

10. Мося' І. А. Технологічні аспекти розвитку самоосвітніх здатностей студентів технікумів і коледжів в умовах компетентісно орієнтованої освіти. *Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку*: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 8 квітня 2019 р. / за заг. ред. В. О. Радкевич, Т. Д. Іщенко, А. А. Каленського, І. О. Лепехи. Київ: ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». С. 77-79. (0,12 авт. арк.)

11. Пащенко Т.М. Етапи та технології розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації фахової передвищої освіти. *Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку*: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 8 квітня 2019 р. / за заг. ред. В. О. Радкевич, Т. Д. Іщенко та інш. Київ : Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», 2019. С. 5-7. (0,12 авт. арк.)

12. Пащенко Т.М. Методична система розвитку готовності педагогічних працівників будівельних коледжів до впровадження освітніх стандартів. *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання*: збірник матеріалів XIII звітної Всеукр. наук.-практ. конф., 18–28 березня 2019 р., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ : ІПТО НАПН України, 2019. С. 95-97. (0,12 авт. арк.)

13. Прохорчук Поліна. Діагностичний інструментарій формування професійно-етичної культури майбутніх графічних дизайнерів. *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання*: збірник матеріалів XIII звітної Всеукр. наук.-практ. конф., 18-28 березня 2019 р. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ : ІПТО НАПН України, 2019. – с. 97-100. (0,12 авт. арк.)

– **внесених пропозицій** до проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту», матеріалів до парламентських слухань з проблем фахової передвищої освіти в Україні, матеріалів до виїзних засідань комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;

– **рекомендаціях**: міжнародних (Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі» (м. Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.). IX Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір», яка відбулася 31 травня - 1 червня 2019 року, місце проведення: м. Ізмаїл. V Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», (6-10 червня 2019 року м. Рига, Латвія). X Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи», 7–8 листопада 2019 року на базі Хмельницького національного університету.) та всеукраїнських (XIII звітна Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (м. Київ, 18–28 березня 2019 р.). Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку», (8 квітня 2019 року, ДУ «Науково-методичний центр «Агроосвіта», м. Київ, вул. Смілянська, 11.). Всеукраїнська конференція представників технікумів і коледжів України «Імплементация Закону України «Про фахову передвищу освіту» (м. Київ, вул. Стадіонна, 2 /10, 05 грудня 2019 року)) конференціях;

– **виставках**: X Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019», 14-16 березня 2019 р., м. Київ. XXXIII Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра – 2019», 12-13 квітня 2019 р., м. Київ. Міжнародна виставка «Інноватика в освіті – 2019», та Науково-практичної конференції департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Інституту професійно-технічної освіти НАПН

України, 23 жовтня 2019 р., Палац дітей та юнацтва, м. Київ.

Загальна кількість об'єктів упровадження, з урахуванням одержувачів обов'язкового примірника, результатів наукових досліджень – 154, серед яких:

– органи державної влади та місцевого самоврядування – 1 (Державний комітет телебачення і радіомовлення України);

– заклади освіти – 126 (фахової передвищої та професійно-технічної освіти – 128);

– підвідомчі установи НАПН України – 3;

– інші установи, підприємства, організації, де використовується продукція підвідомчих установ (у т.ч. 17 навчально(науково)-методичних центри) – 24.

– **заявки для розподілу тиражу монографії «Стандартизація професійної освіти: теорія і практика», включеного до плану випуску друкованої продукції НАПН України на 2018 рік, крім одержувачів обов'язкового безоплатного примірника видань України (органи державної влади та місцевого самоврядування – 1 (Державний комітет телебачення і радіомовлення України, бібліотеки – 7), надійшли від:**

– 126 закладів професійно-технічної освіти (8 областей, м. Київ);

– 3 наукових установ, підпорядкованих НАПН України;

– інші – 24 (у тому числі 17 НМЦ ПТО);

– **довідки про впровадження** результатів наукового дослідження за темою «Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах», які надійшли від: Ржищівського будівельного технікуму 2018 р., Відокремленого структурного підрозділу «Тальянківський агротехнічний коледж» Уманського національного університету садівництва (№ 252 від 17.12.19 р.), Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного Авіаційного університету (№ 633 від 11.12.19 р.), Бурштинський торговельно-економічний коледж КНТЕУ (№ 1218 від 12.12.19 р.), Комунального закладу «Покровський педагогічний коледж» 2019 р.

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ

Проведення масових науково-практичних заходів

Відповідно до Плану роботи НАПН України на 2019 р. співробітники лабораторії брали участь в організації та проведенні таких заходів:

1. 8 квітня 2019 року Національна академія педагогічних наук України (Інститут професійно-технічної освіти) та ДУ «Науково-методичний центр «Агроосвіта»» організували та провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку».

Було запрошено почесних гостей, таких як: Ничкало Нелля Григорівна,

Шаров Олег Ігорович, Телячий Юрій Васильович, Кретович Світлана Сергіївна.

Конференція передбачала дві панельні дискусії:

Під час першої панельної дискусії «Забезпечення якості фахової передвищої освіти», модератором якої була Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України.

Було висвітлено такі питання:

Модернізація змісту фахової передвищої освіти на компетентнісній основі - доповідав Лузан Петро Григорович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Методичні аспекти застосування інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх фахових молодших бакалаврів - Романова Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна розробка електронного освітнього контенту в умовах інформатизації суспільства - Жуковська Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу ДУ НМЦ «Агроосвіта». Проектування інформаційно-освітнього середовища з дисциплін природничого напрямку - Вікторія Василівна Дронь, заступник директора з навчальної роботи Прилуцького агротехнічного коледжу. Використання сучасних електронних освітніх ресурсів у підготовці фахівців у коледжах і технікумах Кононенко Андрій Геннадійович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу науково-організаційного забезпечення Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Друга панельна дискусія «Компетентнісно-орієнтована підготовка фахівців для сучасного ринку праці», яку модерувала Іщенко Тетяна Дем'янівна, в. о. директора ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», кандидат педагогічних наук, професор.

Була присвячена таким питанням:

Вимоги ринку праці щодо кваліфікації фахівців - Василенко Наталія Григорівна, державний експерт експертної групи з питань професійного розвитку впродовж життя Директорату розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики). Конкурентоздатність як маркер успішності фахівця - Сергєєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної та вищої освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України. Сучасні тенденції розвитку фахової передвищої освіти: аспекти правового регулювання - Зелений Володимир Миколайович, директор Верхньодніпровського коледжу Дніпровського державного аграрно-

економічного університету. Досвід КЕРНЕЛ у підготовці фахівців - Богданова Руслана Віталіївна, HR бізнес-партнер компанії КЕРНЕЛ.

2. 11 червня 2019 року у Немішаївському агротехнічному коледжі проведено круглий за темою: «Інноваційні методики та технології професійної підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах».

Круглий стіл відбувся за підтримки Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, модератор: Андрій Анатолійович Каленський – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

До участі у роботі круглого столу були запрошені: Світлана Сергіївна Кретович кандидат педагогічних наук, доцент, начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Дудник Тетяна Павлівна заступник директора з методичної роботи Державної установи Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», Бобик Наталія Миколаївна – представник групи компаній СІГНЕТ, Микола Павлович Хоменко - кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-методичної роботи Державної установи Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», Світлана Анатоліївна Жуковська - кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, Дмитренко Олексій Олексійович – директор Верхівнянської філії Житомирського агротехнічного коледжу. Також присутніми були співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, аспіранти Інституту ПТО НАПН України та Житомирського державного університету імені І.Я. Франка, викладачі коледжу.

Зі вступним словом виступили Володимир Ілліч Альохін, кандидат сільськогосподарських наук, доктор філософії в галузі державного управління, директор Немішаївського агротехнічного коледжу і Світлана Сергіївна Кретович кандидат педагогічних наук, доцент, начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки України. У своїй промові Світлана Сергіївна Кретович зупинилася на питаннях стандартизації фахової передвищої освіти: сучасні виклики та майбутні перспективи.

З доповідями щодо розроблення і застосування інноваційних методик та технологій професійної підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах виступили співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України: Андрій Анатолійович Каленський, Петро Григорович Лузан, Тетяна Миколаївна Пащенко, Наталія Миколаївна Ваніна, Надія

Володимирівна Колісник, Ірина Анатоліївна Мося'.

Під час роботи круглого столу було обговорено проблемні питання інноваційних методик та технологій професійної підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах. У ході заходу панувала атмосфера, яка сприяла жвавому обговоренню проблемних питань та шляхів їх вирішення. Зауваження та пропозиції озвучені під час круглого столу будуть враховані під час розробки методик та технологій професійної підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах.

3. 31 травня – 1 червня 2019 р. відбулась IX Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір».

У роботі конференції взяли участь співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах з наступними доповідями:

Лузан П.Г. Стандартизація професійної освіти: від освітніх стандартів до стандартів оцінювання результатів навчання.

Ваніна Н.М. Історичні аспекти стандартизації професійної освіти.

Пащенко Т.М. Елементи дуальної форми навчання в історії української професійної освіти.

Мося І.А. Особливості самоосвітньої діяльності учнів в умовах професійного навчання на виробництві.

4. 21 жовтня 2019 року в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах було організовано і проведено Вебінар «Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах».

Для участі у Вебінарі було зареєстровано 384 учасника, активну участь в обговоренні актуальних питань взяли 106 учасників – представників наукових установ, закладів професійної освіти, навчально-методичних центрів м. Кривого Рогу, Кропивницького, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Сумської, Полтавської, Донецької областей та ін.

Від Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у вебінарі взяли участь наукові співробітники лабораторії лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту, а саме: завідувач лабораторії, доктор педагогічних наук, доцент Андрій Анатолійович Каленський; доктор педагогічних наук, професор Петро Григорович Лузан; старший науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Наталія Миколаївна Ваніна; старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук Тетяна Миколаївна Пащенко, кандидат педагогічних наук Надія Володимирівна Колісник, кандидат педагогічних наук Ірина Анатоліївна Мося.

Захід розпочався з привітання та виступу завідувач лабораторії А.А. Каленського, який доповів про результативність впровадження методичної

системи стандартизації підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах. На завершення свого виступу А. А. Каленський презентував учасникам вебінару колективну монографію «Стандартизація професійної освіти: теорія і практика», присвячену дослідженню стану та тенденцій розвитку стандартизації професійної освіти в Україні та яка може стати в нагоді науковцям, розробникам державної політики в галузі освіти, педагогічним працівникам закладів професійної та фахової передвищої освіти, спеціалістам системи післядипломної педагогічної освіти, управлінцям, роботодавцям та студентам.

У роботі вебінару взяли участь співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах з наступними доповідями:

Ваніна Н.М. Методичні засади формування стандартів і структура підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах України.

Пащенко Т. М. Методична система розвитку змісту готовності педагогічних працівників.

Мося І.А.: Застосування технологій самоосвітньої діяльності у розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації підготовки молодших спеціалістів

Колісник Н.В. Особливості розробки навчальних планів і програм для спеціальностей агропромислового комплексу.

Ямковий О.Ю. Тестове оцінювання професійних компетентностей студентів, як напрям стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів (на прикладі підготовки геодезистів та землевлпорядників)

Окрема увага була приділена учасниками вебінару виступу доктора педагогічних наук, професора П. Г. Лузана з доповіддю «Методична система розвитку готовності педагогічних працівників стандартизації фахової передвищої освіти».

5. 7-8 листопада 2019 року на базі Хмельницького національного університету відбулась X Міжнародна науково-практичній конференції «Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи»

У роботі конференції взяли участь співробітники лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах з наступними доповідями:

Лузан П.Г. Забезпечення якості фахової передвищої освіти.

Ваніна Н.М. Застосування інноваційних технологій у навчальному процесі для забезпечення якості фахової передвищої освіти.

Пащенко Т.М. Компоненти і чинники змісту компетентнісно-орієнтованої підготовки молодших спеціалістів.

Мося І.А. Застосування технологій самоосвітньої діяльності у розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації підготовки молодших

спеціалістів.

Конференції: Міжнародні

1. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі» (м. Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.).

2. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір», яка відбулася 31 травня - 1 червня 2019 року, місце проведення: м. Ізмаїл.

3. V Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», (6-10 червня 2019 року м. Рига, Латвія).

4. X Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи», 7–8 листопада 2019 року на базі Хмельницького національного університету.

Всеукраїнські

1. XIII звітна Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (м. Київ, 18–28 березня 2019 р.).

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку», (8 квітня 2019 року, ДУ «Науково-методичний центр «Агроосвіта», м. Київ, вул. Смілянська, 11.).

3. Всеукраїнська конференція представників технікумів і коледжів України «Імплементція Закону України «Про фахову передвищу освіту» (м. Київ, вул. Стадіонна, 2 /10, 05 грудня 2019 року)

Виставки

1. X Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019», 14-16 березня 2019 р., м. Київ

2. XXXIII Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра – 2019», 12-13 квітня 2019 р., м. Київ.

3. Міжнародна виставка «Інноватика в освіті – 2019», та Науково-практична конференція департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 23 жовтня 2019 р., Палац дітей та юнацтва, м. Київ.

Тема: «Інноваційні підходи закладів професійної (професійно-технічної) освіти України до розширення соціального партнерства (у контексті реалізації Концепції державної політики «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року)».

Круглі столи

1. Круглий стіл «Інноваційні методики та технології професійної підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах», (11 червня 2019 року, Немішаївський агротехнічний коледж).

2. Круглий стіл «Акредитація кваліфікаційних центрів», (19 грудня 2019 року, Київ, вул. Володимирська 60)

Інші заходи

1. Вебінар «Стандартизація фахової передвищої освіти: проблеми та перспективи», який відбувся 18 лютого 2019 року, ІПТО НАПН України, м. Київ.

2. Практичний семінар «Інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців» 31 травня 2019 року, місце проведення: Ізмаїльський агротехнічний коледж фахівців у закладах професійної та фахової передвищої освіти».

3. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: пошуки і перспективи» (ДНЗ «Мелітопольський багатoproфільний центр ПТО, м. Мелітополь, 6 – 7 червня 2019 р.).

4. Семінар-нарада "Завдання відокремлених підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України щодо реалізації Закону України "Про фахову передвищу освіту"" (ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж», пмт. Немішаїв, 26 вересня 2019)

5. Семінар «Дуальна здобуття освіти як одна із моделей поліпшення якості підготовки фахівців для аграрного сектору України» » (м. Київ, 17 жовтня, 2019 р.)

6. Всеукраїнський науково – практичний вебінар «Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах» (м. Київ, 21 жовтня, 2019 р.)

7. Семінар-тренінг “Ефективне управління освітнім процесом” (м. Київ, 23-24 жовтня, 2019 р.). («Науково-методичний центр вищої і фахової передвищої освіти, м. Київ, вул. Смілянська, 11.).

Науково-інформаційна діяльність та зв'язки з громадськістю.

Кількість наданих співробітниками установи інтерв'ю засобам масової інформації (телебачення, радіо, центральні та регіональні друковані ЗМІ, Інтернет-видання) – 2.

Завідувач лабораторії Каленський А.А. взяв участь у святкуванні 75-річчя з дня заснування Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування, на якому виступив з привітанням колективу і студентів (газета Національного авіаційного університету «Авіатор», серпень 2019 рік, С. 11).

Аспірантка лабораторії Прохорчук П.С. представила власну книжку-панорамку «Architecture of Ukraine» на сторінці газети «Київський політехнік» у рубриці «Таланти КПП» відкривають нові імена»» (від 5 грудня 2019 р., № 37(3291), С.8).

Кількість надрукованих статей і в яких засобах масової інформації – 1.

Ямковий О. Ю. Зміст практичної підготовки молодших спеціалістів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». *Професійна освіта*. 2019. № 4(85). С. 34–37.

Міжнародне наукове співробітництво

Міжнародні конференції та виставки

1. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеокласичній парадигмі» (м. Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.).

2. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір», яка відбулася 31 травня - 1 червня 2019 року, місце проведення: м. Ізмаїл.

3. V Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», (6-10 червня 2019 року м. Рига, Латвія).

4. X Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи», 7–8 листопада 2019 року на базі Хмельницького національного університету.

5. X Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019», 14-16 березня 2019 р., м. Київ

5. XXXIII Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра – 2019», 12-13 квітня 2019 р., м. Київ.

7. Міжнародна виставка «Інноватика в освіті – 2019», та Науково-практична конференція департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України; ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, 23 жовтня 2019 р., Палац дітей та юнацтва, м. Київ.

МОНІТОРИНГ ІНТЕРЕСУ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ.

Цільовими групами моніторингу були: керівники, науково-педагогічні, педагогічні та інші працівники навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної та фахової передвищої освіти; педагогічні працівники фахової передвищої освіти.

Моніторинг здійснювався за допомогою таких методів: збирання та опрацювання статистичних даних; огляд наукових, навчальних, довідкових, періодичних фахових видань, електронних ресурсів, матеріалів міжнародних і всеукраїнських конференцій, інших науково-практичних заходів, документів і

матеріалів, підготовлених із використанням результатів науково-експериментального дослідження, публікацій у засобах масової інформації, мережі Інтернет тощо.

Для забезпечення оприлюднення наукових результатів здійснювалось шляхом розміщення кінцевих результатів на сайтах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (<https://e-learning.org.ua>) та в електронній бібліотеці НАПН України (<http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lsmstjpccts/>, <http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lsmstjpccts/2019.html>).

Дані щодо впровадження електронних версій продукції науково-експериментального дослідження, розміщеної в електронній бібліотеці НАПН:

Продукція науково-експериментального дослідження	Електронна адреса	Кількість скачувань
Стандартизація професійної освіти: теорія і практика; монографія / А. А. Каленський, П. Г. Лузан, Н. М. Ваніна, Т. М. Пащенко, С. Г. Кравець, Т. В. Пятничук. – За наук. ред. А. А. Каленського. – Житомир: «Полісся», 2018.– 256 с. ISBN 978-966-655-895-7	http://lib.iitta.gov.ua/712845/ https://ivet.edu.ua/component/k2/item/971-standartyzatsiia-profesiinoi-osvity-teoriia-i-praktyka	1492
«Професійна підготовка молодших спеціалістів за компетентнісним підходом [Електронний ресурс]: бібліографічний покажчик /упоряд.: Т.М. Пятничук, Н.М. Ваніна, Н.В. Колісник, С.Г. Кравець, Ю.І. Кравець, Т.М. Пащенко. – Київ : ПІТО НАПН України, 2018. – 72 с.	https://ivet.edu.ua/component/k2/item/970-profesiina-pidhotovka-molodshykh-spetsialistiv-za-kompetentnisnym-pidkhomom	11

Рейтинг ресурсів за кількістю завантажень

1. [Стандартизація професійної освіти: теорія і практика](#) 1,247
2. [Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів XII звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції \(м. Київ, 5-19 березня 2018 р.\)](#) 550
3. [Фахова передвища освіта: концептуальні засади стандартизації підготовки молодших спеціалістів](#) 402
4. [Формування управлінської компетентності майбутніх економістів у культурно-освітньому середовищі вищого навчального закладу](#) 252
5. [Методологічні підходи до стандартизації змісту професійної освіти](#) 158

[10](#) [25](#) [50](#) [all](#)

Рейтинг авторів за кількістю завантажень

1. Каленський, А.А. 2,005
2. Пащенко, Т.М. 1,651
3. Ваніна, Н.М. 1,421
4. Лузан, П.Г. 1,415
5. Кравець, С.Г. 1,247

[10](#) [25](#) [50](#) [all](#)

Статистичні звіти електронної бібліотеки

[За всіма ресурсами](#)

> Науковою темою: **In-te of Vocational Education (2017-2019) ДР № 0117U002628 Methodological bases standardization training junior professionals in colleges and technical schools**

Оберіть звіт за Вкажіть термін звіту Оберіть вид звіту

Завантаження

Загальний огляд

44 Ресурсів

3,629 Завантажень

100% Повнотекстові

100% У вільному доступі

Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах

[ПОДПИСАТЬСЯ](#)

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
 Підтвержден адрес електронної пошти в домені ivet.edu.ua
 Освіта

Прочитовано

[ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ](#)

Все Начиная с 2014 г.

Статистика цитирования	Все	Начиная с 2014 г.
h-индекс	1905	1190
i10-индекс	20	15
i10-индекс	42	29

НАЗВАНИЕ	ПРОЦИТИРОВАНО	ГОД
<input type="checkbox"/> Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування ПВ Сисолин, ВМ Сало, ВМ Кропівний К.: Урожай ЗВ4	112	2001
<input type="checkbox"/> Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник, у 2-х ч.—Ча І Психологія суб'єкта діяльності ВА Козаков К.: КНЕУ, 33-38	108*	1999
<input type="checkbox"/> Вища освіта України: реалії сучасного розвитку СО Сисоева, НГ Батечко	101	2011

7. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Найголовніші результати проведення формувального етапу науково-експериментального дослідження: «Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах»:

Концепція стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах, що включає мету, завдання, закономірності, принципи досліджуваного феномену. Основу концепції складають положення про компетентісно орієнтовану підготовку молодших спеціалістів у коледжах і технікумах.

Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах, що базується на системному, діяльнісному, особистісно-орієнтованому, компетентісному, технологічному, інформаційному та культурологічному методологічних підходах; реалізується через: цілі, зміст, методи, форми, технології, наочно-методичне забезпечення розвитку означеної готовності і містить такі етапи: інформаційно-мотиваційний, формувально-технологічний, рефлексивно-корекційний. Методика розвитку самоосвітньої компетентності студентів; технологію тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів; технологію проектування змісту компетентісно орієнтованого навчання; методику розвитку готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів.

До педагогічних умов стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах будівельної машинобудівної та аграрної галузей відносяться: орієнтація освітнього процесу на компетентісно спрямовані результати, задекларовані в освітньому стандарті; проектування змісту фахової передвищої освіти за таксономією педагогічних цілей; визначення комплексу вимог до проектування змісту компетентісно орієнтованої професійної освіти; розроблення методичної системи стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах на компетентісній основі; формування готовності викладачів до впровадження освітніх стандартів на компетентісній основі.

Стан професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах будівельної, машинобудівної та аграрної галузей, зумовлює необхідність: надати рекомендації викладачам та керівництву закладів освіти щодо вдосконалення методів і засобів професійної підготовки молодших спеціалістів; здійснити порівняння результатів констатувального та формувального етапів експерименту; сформулювати вихідні положення щодо методики формування змісту освіти майбутніх фахівців відповідно до зазначених у стандарті компетентностей.

До гальмівних чинників здійснення стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів відносяться: застаріла законодавча база, недостатня

участь суб'єктів господарювання у розв'язанні завдань фахової передвищої освіти; недосконалий механізм формування державного замовлення на підготовку молодших спеціалістів; недостатня увага до розроблення професійних та освітніх стандартів на основі компетентнісного підходу та науково-методичного забезпечення освітнього процесу в цих закладах; неефективна система підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжів і технікумів.

Впровадження експериментальних методик свідчить про позитивну динаміку сформованості готовності викладачів до стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах на компетентнісній основі. Зокрема, кількість педагогів із низьким та середнім рівнями готовності зменшилася на 12,6% та 9,4% відповідно (до 8,3% та 20%), водночас до 31,2% та 40,5% відповідно зросла кількість респондентів, які володіють достатнім та високим рівнем.

На основі викладеного сформульовано низку **рекомендацій**:

На загальнодержавному рівні доцільно:

✓ Відкрити спеціальності з підготовки педагогічних працівників для закладів фахової передвищої освіти.

✓ Модернізувати систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників фахової передвищої освіти.

✓ Передбачити в державному бюджеті кошти на перенесення в заклади фахової передвищої освіти досвіду відкриття Центрів професійної досконалості в ЗП(ПТ)О України.

Регіональний рівень:

✓ Органам місцевого самоврядування більш активно залучати до розв'язання завдань фахової передвищої освіти суб'єктів господарювання.

✓ Науково-методичним центрам фахової передвищої освіти удосконалити науково-методичний супровід стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах завдяки більш активному використанню результатів наукових досліджень Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Інституційний рівень:

✓ Зкладам професійної та фахової передвищої освіти впровадити: методичний посібник «Методичні основи стандартизації підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах» та методичні рекомендації «Стандартизація професійної підготовки молодших спеціалістів аграрної, будівельної та машинобудівної галузей».

✓ Науково-методичним центрам закладів фахової передвищої освіти, Інститутам підвищення кваліфікації педагогічних працівників забезпечити формування готовності педагогів до здійснення стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах.